

Дубинський О. Ю.
*проректор з науково-педагогічної роботи, економічних,
юридичних та соціальних питань
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
доктор юридичних наук, професор*

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА НА ТРАНСПОРТІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню державного контролю за дотриманням законодавства на транспорті як одного із засобів забезпечення його розвитку. Підкреслено, що сучасна реальність цілком аргументовано доводить важливу роль, яку транспорт відіграє у багатьох економічних процесах та має достатньо вагомих вплив на соціальну сферу. Єдина цілісна транспортна система України не лише є сукупністю транспортних засобів, але й, по суті, виступає однією зі стратегічних напрямів сталого розвитку держави, стабілізуючий вплив якої важко переоцінити і в економічному, і в соціальному, і в політичному аспектах.

Водночас наголошено, що одним із дієвих засобів забезпечення належного функціонування та розвитку транспортної системи виступає державний контроль за дотриманням законодавства на транспорті. Саме він дозволяє виводити на перший план питання безпеки, з огляду на певні негативні явища, які супроводжують процес діяльності транспорту, як джерела підвищеної небезпеки. Зроблено висновок про те, що необхідно врахувати, що чинне законодавство, яке регулює не лише питання державного контролю, але й інші аспекти діяльності транспорту потребує суттєвого вдосконалення, зокрема щодо зняття колізійності, прогалин, невідповідності критеріям доцільності та якості, фрагментарності. Вказано, що окремим питанням є підготовка та прийняття спеціального галузевого закону, який встановить чіткі і комплексні правила здійснення державного контролю у цій галузі та утворить єдиний орган, що виконуватиме ці функції, шляхом об'єднання усіх існуючих, а це, у свою чергу, дозволить економити державний бюджет, а також підвищить відповідальність та прозорість діяльності такого органу.

Ключові слова: транспорт, транспортна система, види транспорту, внутрішній водний транспорт, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, державний контроль, адміністративно-правове регулювання.

Annotation. The article is devoted to the study of state control over compliance with legislation on transport as one of the means of ensuring its development. It is emphasized that the modern reality quite well-argued proves the important role that transport plays in many economic processes and has a sufficiently significant influence on the social sphere. The unified integrated transport system of Ukraine is not only a collection of means of transport, but also, in fact, acts as one of the strategic directions of sustainable development of the state, the stabilizing influence of which is difficult to overestimate in economic, social, and political aspects.

At the same time, it was emphasized that one of the effective means of ensuring the proper functioning and development of the transport system is state control over compliance with

transport legislation. It is he who makes it possible to bring safety issues to the fore, considering certain negative phenomena that accompany the process of transport activity, as a source of increased danger. It was concluded that it is necessary to take into account that the current legislation, which regulates not only the issue of state control, but also other aspects of transport activity, needs significant improvement, in particular regarding the removal of conflicts, gaps, non-compliance with the criteria of expediency and quality, and fragmentation. It is indicated that a separate issue is the preparation and adoption of a special sectoral law, which will establish clear and comprehensive rules for the implementation of state control in this field and form a single body that will perform these functions by unifying all existing ones, and this, in turn, will allow save the state budget, as well as increase the responsibility and transparency of the activities of such a body.

Keywords: transport, transport system, types of transport, inland water transport, railway transport, road transport, state control, administrative and legal regulation.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасна реальність цілком аргументовано доводить, що транспорт відіграє важливу роль у багатьох економічних процесах та має достатньо вагомий вплив на соціальну сферу. Єдина цілісна транспортна система України не лише є сукупністю транспортних засобів, але й, по суті, виступає однією зі стратегічних напрямів сталого розвитку держави, стабілізуючий вплив якої важко переоцінити і в економічному, і в соціальному, і в політичному аспектах.

Натомість, одним із дієвих засобів забезпечення належного функціонування та розвитку транспортної системи є державний контроль за дотриманням законодавства на транспорті, що дозволяє виводити на перший план питання безпеки, з огляду на певні негативні явища, які супроводжують процес його діяльності.

Отож, у контексті зазначеного вище, наукову зацікавленість викликає питання державного контролю за дотриманням законодавства на транспорті як одного із засобів забезпечення його розвитку.

Стан дослідження проблеми. Проблематика, яка пропонується для розгляду у цій статті спирається на праці таких відомих вчених як: В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчук, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. К. Гіжевський, Т. О. Гуржій, С. С. Єсімов, С. В. Ківалов, М. В. Ковалів, Т. О. Коломоець, В. К. Колпаков, В. Л. Ортинський, О. І. Остапенко, А. О. Собакарь, О. Б. Чорномаз, В. О. Шамрай, Ф. П. Шульженко, Н. В. Якименко, Х. П. Ярмакі та ін.

Мета статті полягає в дослідженні державного контролю за дотриманням законодавства на транспорті як одного із засобів забезпечення його розвитку.

Результати

У Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року, схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р., зазначається, що «транспортна галузь є однією з базових галузей економіки, має розгалужену залізничну мережу, розвинуту мережу автомобільних шляхів, морські порти та річкові термінали, аеропорти та широку мережу авіаційних сполучень, вантажних митних терміналів, що створює необхідні передумови для задоволення потреб користувачів транспорту у наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу» [1].

Саме тому варто констатувати, що розвиток та вдосконалення транспортної системи, модернізація чи зникнення окремих видів транспорту, поява нових відповідно до змінних потреб людства та виробництва є невід'ємною складовою сталого розвитку економіки держави та суспільного прогресу. Відтак, значущість транспорту в усіх без виключення сферах господарювання та життєдіяльності суспільства є надзвичайно вагомою. Попри те, очевидним фактом є й те, що на різних етапах генезису транспортної системи значення тих чи інших аспектів було різним, зважаючи

на історичні передумови, особливості, фазу техніко-технологічного прогресу та інші, передусім, соціально-економічні та правові чинники. Натомість, варто зазначити, що транспорт є джерелом підвищеної небезпеки і супроводжується низкою негативних явищ: високим рівнем аварійності, значними матеріальними втратами, травматизмом, загрозами життю та здоров'ю, зниженням правосвідомості та відповідальності учасників дорожнього руху, численними правопорушеннями тощо. З огляду на це, первинного значення набувають безпекові питання та дотримання законодавства на транспорті, і відповідно державний контроль за додержанням законодавства як пріоритетний напрям державної політики у транспортній сфері.

У контексті вказаного, розглядаючи концепцію розвитку державного контролю у сфері транспорту, Є. Д. Федорчук зазначає, що «для створення державного контролю у сфері транспорту в Україні було пройдено довгий шлях. Так, після розпаду СРСР в Україні, як незалежній державі в 1992 році було створено Міністерство транспорту України, а в його складі департаменти за усіма видами транспорту, в тому числі і департамент автомобільного транспорту. Відповідно до Указу Президента України від 11.09.1995 № 826/95 в структурі Міністерства транспорту України було ліквідовано департамент автомобільного транспорту та утворено Державний департамент автомобільного транспорту України, як органа державної виконавчої влади, підвідомчий Міністерству транспорту України. На базі Державного департаменту автомобільного транспорту України, який вирішено було ліквідувати, відповідно до Указу Президента України від 13.03.1999 № 250/99 була утворена Державна адміністрація автомобільного транспорту України, яку відповідно до Указу Президента України від 15.12.1999 № 1573/99 також ліквідували, а її функції поклали на Міністерство транспорту та зв'язку України. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 року № 586 у складі Міністерства транспорту на базі Державної адміністрації автомобільного транспорту був утворений Державний департамент автомобільного транспорту. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 681 «Питання державного управління в галузі автомобільного транспорту» на базі ліквідованого Державного департаменту автомобільного транспорту була утворена Державна адміністрація автомобільного транспорту. Державна адміністрація автомобільного транспорту була ліквідована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року № 346 «Про ліквідацію урядових органів» в зв'язку з утворенням відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2011 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державної автотранспортної служби України.

Нарешті, відповідно до Указу Президента України від 06.04.2011 № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» на базі Державної автотранспортної служби України була утворена Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті. Указом Президента України від 06.04.2011 № 387/2011 також було затверджено Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті. Відповідно до Положення, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України. Укртрансінспекція входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, на перевезення яким видано ліцензію, міському електричному, залізничному транспорті, експлуатації автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільний, міський електричний, залізничний транспорт та ведення дорожнього господарства). Укртрансінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра інфраструктури України. Новостворений урядовий орган України проводить експертизу умов транспортування небезпечних вантажів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, видаватиме ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом та

контролюватиме дотримання ліцензійних умов. Нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища автомобільним і залізничним транспортом також увійшов до повноважень Укртрансінспекції. Укртрансінспекція України веде електронну базу даних про осіб, які пройшли спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним транспортом, та здійснюватиме сертифікацію на наземному транспорті. Зокрема у сфері залізничного транспорту державний орган здійснюватиме нагляд за готовністю аварійно-відбудовних формувань, пошуково-рятувальних служб до ліквідації наслідків катастроф, аварій тощо.

Щодо автомобільного та міського електричного транспорту, то в сфері повноважень Укртрансінспекції – затвердження мережі міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, видача дозвільної документації на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, свідоцтв про атестацію автостанцій, контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів та законодавства України. [2, с. 131].

Натомість варто зауважити, що незважаючи на численні спроби реформування системи суб'єктів державного контролю, зокрема й у транспортній сфері, розширення об'єктів державного контролю, осучаснення порядку й процедур форм і методів контролю, стан додержання законодавства на транспорті залишається на сьогодні на незадовільному рівні, що підтверджується статистичними даними та експертними оцінками.

Згадуваний нами Є. Д. Федорчук, підкреслює, що у державному управлінні державний контроль перебуває у тісному зв'язку з іншими функціями управління й разом з тим призначений для оцінки відповідності здійснення цих функцій завданням, що стоять перед управлінням. Державний контроль забезпечує конкретність управління й здійснення його відповідно до прийнятих рішень. За допомогою контролю суб'єкт управління отримує інформацію про результати діяльності, а також про ті помилки та зміни ситуації, що можуть призвести до невиконання поставлених завдань чи отримання зовсім інших результатів.

Аналіз світового досвіду з державного контролю за роботою транспорту дає підстави стверджувати, що державний контроль та його розвиток у різних формах існує в кожній країні. Він сприяє уникненню значного кола проблем соціально-економічного характеру, пов'язаних з пристосуванням транспорту як галузі до роботи в умовах глобальної інтеграції [3, с. 153].

Вочевидь, говорячи про сутність контролю як способу забезпечення законності у сфері транспорту, варто наголосити на тому, що це, безумовно, одна з основних управлінських функцій держави та її безпосередня діяльність, яка здійснюється уповноваженими на те державними органами в єдиній транспортній системі України, з метою повсякчасного та повсюдного забезпечення законності, верховенства права та дисципліни в транспортних правовідносинах шляхом установлення фактичного стану об'єктів контролю (єдиної транспортної системи та її елементів), їх відповідності/невідповідності затвердженим нормам, стандартам і правилам, з'ясування причин такої невідповідності й реалізації заходів (форм і методів контролю) з їх усунення та превенції виникнення в подальшому.

На думку А. Є. Рубан, наука адміністративного права розглядає контроль одночасно як невід'ємну функцію державного управління та стадію управлінського процесу. Крім того, досить важко знайти орган, який здійснює управління, але не контролює виконання своїх рішень.

Посилаючись на В. Й. Развадовського, А. Є. Рубан підкреслює, що у науковій літературі існують різноманітні підходи до класифікації органів управління і контролю та визначення їх системи. Так, при вивченні системи суб'єктів державного регулювання транспортної системи пропонується виділити інституційні, звичайні і спеціальні суб'єкти залежно від змісту їх повноважень. Інституційні суб'єкти регулювання визначають умови та межі діяльності транспортної системи (Кабінет Міністрів України та органи місцевого самоврядування з питань реалізації делегованих повноважень). Звичайні суб'єкти державного регулювання транспортної системи виділені за ознакою того, що виключно до їх повноважень належить регулювання транспортної

системи в цілому та її окремих складових (Міністерство транспорту України та його органи (наприклад, Укравтодор, Укрзалізниця, Укрморрічфлот та ін.), міністерства, відомства, комітети, інспекції, місцеві органи виконавчої влади). До спеціальних суб'єктів державного регулювання віднесені ті, які мають повноваження у окремих сферах діяльності транспорту або окремі повноваження, що не є їх основними: Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ та ін. [4, с. 176-177].

Водночас, необхідно зауважити, що фундаментальною основою ефективного здійснення державного контролю за додержанням законодавства на транспорті є, не зважаючи на деяку тавтологічність, власне національне законодавство як підґрунтя, з одного боку, реалізації державного контролю у визначених законом межах і порядку, і з іншого – безумовного додержання учасниками транспортних правовідносин установлених норм, правил, стандартів тощо. Причому в більшості випадків саме недосконалістю нормативно-правової бази можна пояснити відсутність чи недостатність дієвого контролю. Тому, зважаючи на високу динамічність розвитку транспортної сфери, актуальним є постійний моніторинг і вдосконалення національного законодавства, яке регулює державний контроль за додержанням законодавства на транспорті.

Варто наголосити і на тому, що належний державний контроль за дотриманням законодавства у транспортній сфері є запорукою ефективного розвитку галузі. Адже, в умовах цифрової економіки інструментом сталого розвитку транспортної системи України стають інновації. В умовах невизначеності місією держави у сфері транспорту як системоутворюючої галузі, «каталізатора» розвитку промисловості є створення умов для забезпечення потреб економіки та населення через доступ до безпечних, якісних, екологічних транспортних послуг, створення правового підґрунтя для збалансованого розвитку транспортної інфраструктури, інтеграції до міжнародного простору.

Забезпечення сталого розвитку транспортної системи потребує правового забезпечення партнерства учасників транспортних відносин, збалансованого поєднання приватних та публічних інтересів, формування транспортної політики держави з метою сталого розвитку... Актуальними залишаються питання модернізації норм Господарського кодексу України щодо перевезення вантажів з урахуванням діджиталізації перевізного процесу, розширення кола учасників господарської діяльності у сфері транспорту, транспортних договорів; прийняття законів про мультимодальні перевезення, про залізничний транспорт, про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту та ін. [5, с. 56].

Вказане вище співвідноситься з окремими загальними проблемами, визначеними Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р., що потребують розв'язання, зокрема:

«← незавершеність адміністративної реформи, зокрема процесу розмежування функцій державного регулювання та контролю, включно з формуванням відповідних державних органів управління, операційної діяльності та функцій господарської діяльності транспортних підприємств;

– відсутність дієвих систем контролю за ефективністю прийняття управлінських рішень, недостатня прозорість звітності та провадження діяльності органів державної влади та суб'єктів господарювання державного сектору економіки в транспортній галузі;

– відсутність ефективної системи комунікацій та зворотних зв'язків між органами управління транспортом, транспортними підприємствами і користувачами транспортних послуг, що знижує ефективність управління транспортом та якість транспортно-логістичних послуг» [1].

Висновки

Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що державний контроль за додержанням законодавства на транспорті відіграє надзвичайно важливу роль у процесі розвитку транспортної галузі. Натомість необхідно врахувати, що чинне законодавство, яке регулює не лише питання державного контролю, але й інші аспекти діяльності транспорту потребує суттєвого вдосконалення,

зокрема щодо зняття колізійності, прогалин, невідповідності критеріям доцільності та якості, фрагментарності. Окремим питанням є підготовка та прийняття спеціального галузевого закону, який встановить чіткі і комплексні правила здійснення державного контролю у цій галузі та утворить єдиний орган, що виконуватиме ці функції, шляхом об'єднання усіх існуючих, що дозволить економити державний бюджет, а також підвищить відповідальність та прозорість діяльності такого органу.

Список використаних джерел

1. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80/print>
2. Федорчук Є. Д. Державний контроль у сфері транспорту: концепція розвитку. *Економіка та держава*. 2014. № 2. С. 130–132.
3. Федорчук Є. Д. Державний контроль у контексті транспортної стратегії України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2013. № 23. С. 152–155.
4. Рубан А. Є. Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2007. Вип. 38. С. 176–180.
5. Деркач Е. Парадигма правового регулювання господарської діяльності у сфері транспорту у світлі концепції сталого розвитку. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 1. С. 52–57.